

УДК 343.98

Стрельченко Оксана Григорівна –

*доктор юридичних наук, професор,
завідувач кафедри управління та адміністрування
Національної академії внутрішніх справ
<https://orcid.org/0000-0001-5965-9764>*

Oksana H. Strelchenko –

*Doctor of Juridical Sciences, Professor,
Head of the Department of Management and Administration,
National Academy of Internal Affairs
(1 Solomianska Square, Kyiv, 03035, Ukraine)
<https://orcid.org/0000-0001-5965-9764>*

Доценко Олександр Сергійович –

*доктор юридичних наук, професор,
професор кафедри публічного управління та адміністрування
Національної академії внутрішніх справ
<https://orcid.org/0000-0003-2074-5715>*

Oleksandr S. Dotsenko –

*Doctor of Juridical Sciences, Professor,
Head of the Department of Management and Administration,
National Academy of Internal Affairs
(1 Solomianska Square, Kyiv, 03035, Ukraine)
<https://orcid.org/0000-0003-2074-5715>*

Стрельченко Костянтин Анатолійович –

*аспірант кафедри галузевого права та загальноправових дисциплін
Інституту права та суспільних відносин
Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»
<https://orcid.org/0009-0004-9667-572X>*

Kostiantyn A. Strelchenko –

*PhD student of the Department of Branch Law and General Legal Disciplines,
Institute of Law and Public Relations
Open International University of Human Development “Ukraine”
(23 Lvivska Street, Kyiv, 03115, Ukraine)
<https://orcid.org/0009-0004-9667-572X>*

Адміністративно-правові засади діяльності публічної адміністрації у сфері проведення судово-медичних експертиз та надання парамедичної допомоги у воєнний та повоєнний періоди

У статті авторами здійснена ґрунтовна характеристика адміністративно-правових засад публічного адміністрування сферою судово-медичних експертиз та після надання парамедичної допомоги під час активних бойових дій. ця наукова стаття присвячена аналізу значення та специфіки судово-експертної діяльності та надання парамедичної допомоги в умовах збройного конфлікту. Вона підкреслює критичну роль судових експертиз у забезпеченні правосуддя та документуванні воєнних злочинів, особливо в умовах ускладненого збору доказів. Ключові аспектами, які розглянуті в статті є:

значення судово-експертної діяльності під час війни, яке наголошує на вирішальній ролі експертиз у встановленні фактів, ідентифікації винних та відновленні прав потерпілих, що є основою для здійснення міжнародного правосуддя; специфіка злочинності в умовах воєнного стану, яка аналізується змінами у характері злочинів, зокрема зростання їхньої складності, масштабу збитків та поява нових видів протиправної поведінки, зумовлених війною; роль суб'єктів судово-експертної діяльності, яка підкреслюється необхідність високого рівня професійної підготовки та знань у слідчих, прокурорів та суддів для ефективного розслідування злочинів в умовах воєнного стану; адміністративно-правове регулювання, що розглядає питання законодавчого забезпечення, матеріально-технічного оснащення та міжнародно-правової взаємодії у сфері судово-експертної діяльності. Наголошується на важливості державної політики та регулювання цієї сфери; удосконалення організаційної системи, яка акцентує увагу на необхідності модернізації технічного забезпечення експертів сучасним обладнанням, що є особливо актуальним у воєнних умовах. Підкреслюється важливість міжнародної співпраці та державної підтримки для розвитку національної експертної бази. Стаття підкреслює важливість швидкого та точного дослідження пошкодженого майна та оцінки завданих збитків внаслідок бойових дій. У статті автори статті роблять висновок про необхідність подальшого дослідження та впровадження інноваційних методів і технологій для підвищення ефективності судово-експертної діяльності та парамедичної діяльності в Україні, особливо в умовах війни. Важливим аспектом є розширення міжнародного співробітництва, залучення іноземної допомоги для забезпечення експертів сучасним обладнанням та обміну досвідом з метою підвищення стандартів вітчизняної судово-експертної практики.

Ключові слова: судово-медична експертиза, парамедична діяльність, публічне адміністрування, правове забезпечення, адміністративно-правове забезпечення, воєнний стан, правосуддя, документування злочинів, збір доказів.

O.H. Strelchenko, O.S. Dotsenko, K.A. Strelchenko Administrative and Legal Framework for the Activities of Public Administration in the Field of Forensic Medical Examinations and the Provision of Paramedical Care in Wartime and Post-War Periods

In the article, the authors provide a thorough description of the administrative and legal principles of public administration in the field of forensic medical examinations and after the provision of paramedical care during active hostilities. This scientific article is devoted to the analysis of the significance and specifics of forensic expert activities and the provision of paramedical care in conditions of armed conflict. It emphasizes the critical role of forensic examinations in ensuring justice and documenting war crimes, especially in conditions of complicated evidence collection. The key aspects considered in the article are: the significance of forensic expert activities during war, which emphasizes the crucial role of examinations in establishing facts, identifying perpetrators and restoring the rights of victims, which is the basis for the implementation of international justice; the specifics of crime in conditions of martial law, which is analyzed by changes in the nature of crimes, in particular the increase in their complexity, the scale of damage and the emergence of new types of illegal behavior caused by war; the role of subjects of forensic activity, which emphasizes the need for a high level of professional training and knowledge of investigators, prosecutors and judges for the effective investigation of crimes under martial law; administrative and legal regulation, which considers the issues of legislative support, material and technical equipment and international legal cooperation in the field of forensic activity. The importance of state policy and regulation of this area is emphasized; improvement of the organizational system, which focuses on the need to modernize the technical support of experts with modern equipment, which is especially relevant in wartime conditions. The importance of international cooperation and state support for the development of the national expert base is emphasized. The article emphasizes the importance of rapid and accurate examination of damaged property and assessment of losses caused by hostilities. In the article, the authors of the article conclude that further research and implementation of innovative methods and technologies are necessary to increase the efficiency of forensic and paramedical activities in Ukraine, especially in wartime conditions. An important aspect is the expansion of international cooperation, the involvement of foreign assistance to provide experts with modern equipment and the exchange of experience in order to raise the standards of domestic forensic practice.

Keywords: forensic medical examination, paramedical activities, public administration, legal support, administrative and legal support, martial law, justice, documentation of crimes, collection of evidence.

Постановка проблеми. Система охорони здоров'я в Україні має один із найнижчих показників у Європейському регіоні і посідає друге місце за рівнем смертності (14,9 на 1000 населення). Протягом останніх 20 років цей показник збільшився на 12,7%, тоді як в Європейському Союзі він зменшився на 6,7% (Концепція, 2023). Одна з найголовніших причин незадовільних показників полягає в основних недоліках, які накопичилися у системі охорони здоров'я, щодо проведення судово-медичних експертиз та надання парамедичної допомоги особливо в період воєнного стану. Організаційні, правові, фінансові, управлінські, економічні, структурні, кадрові, інформаційні та інші системні помилки заважають Україні ефективно використовувати свій людський капітал, навіть при тому, що українці витрачають значну частку свого доходу на охорону здоров'я. Крім того, існує значна розбіжність між обіцянками держави та її реальними можливостями забезпечити належний рівень надання медичних послуг, проведення судово-медичних експертиз та надання парамедичної допомоги в умовах воєнного стану. Протягом останніх років було здійснено спроби до реформування судово-експертної діяльності в Україні, з метою реорганізації існуючої національної експертної системи, зокрема вдосконалення сфери судово-медичної експертизи, за для забезпечення правосуддя незалежною, кваліфікованою та об'єктивною експертизою, яка б відповідала вимогам міжнародних стандартів та викликам сучасності. На сьогоднішній день судово-медична експертиза в Україні здійснюється Державною установою «Головне бюро судово-медичної експертизи Міністерства охорони здоров'я України», Кримською республіканською установою «Бюро судово-медичної експертизи» (наразі не функціонує), бюро судово-медичної експертизи управлінь охорони здоров'я обласних виконавчих комітетів (Інструкція про проведення судово-медичної експертизи, 1995).

Метою статті є визначення теоретико-прикладних засад та правового регулювання публічного адміністрування сферою судово-медичних експертиз та сферою надання

парамедичної допомоги у системі охорони здоров'я у воєнний період.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання щодо розвитку та реформування публічного управління у сфері охорони здоров'я знаходить активний інтерес у сучасних дослідників. До цих дослідників відносяться такі науковці, як М. Білинська, О. Баєва, Б. Гамалюк, З. Гбур, З. Гладун, М. А. Грига, Є. Є.ємидова, Д. Карамішев, Н. Колісніченко, В. Лазоришинець, В. Луговий, В. Лобас, З. Надюк, Н. Нижник, І. Пастух, А. Пільтяй, О. Стрельченко, В. Маруніч, М. Одарюк, А. Тимчишин, В. Яремчук та І. Яценко М. Ткач, І. Фуртак, О. Черниш, В. Шафранський, Н. Ярош та інші. Багато наукових досліджень присвячено вивченню історії становлення та розвитку судово-медичної служби С. Бондар, І. Бухтіярова, Н. Гайдай, К. Гуз, Б. Михайличенко, В. Шевчук, О. Гладіліна, Є. Гусаченко, В. Федчишина та ін.

Матеріали та методи дослідження. Матеріалом дослідження є: 1) нормативно-правове забезпечення у сфері судово-експертної професійної діяльності та парамедичної допомоги в Україні; 2) праці вітчизняних дослідників з цієї проблематики. Аналітична та комплексна обробка інформації (використано для дослідження поняття «судова експертиза» та «парамедична допомога»), узагальнення (за допомогою цього методу виявлено особливості організації судово-експертної діяльності та парамедичної діяльності в умовах воєнного стану), систематизація (цей метод дозволяє визначити шляхи вдосконалення здійснення судової експертизи та парамедичної діяльності в умовах воєнного стану).

Виклад основного матеріалу. Судово-медична експертиза як вид судової експертизи Закон України «Про судову експертизу» надає визначення поняття судової експертизи як дослідження на основі спеціальних знань у галузі науки, техніки, мистецтва, ремесла тощо об'єктів, явищ і процесів з метою надання висновку з питань, що є або будуть предметом судового розгляду. У законі визначено, що за організаційною формою судово-експертну діяльність здійснюють державні спеціалізовані

установи, в т. ч. науково-дослідні установи судових експертиз, судово-медичні та судово-психіатричні установи МОЗ (Про судову експертизу, 1994).

Але окрім загальних законодавчих норм, що стосуються всіх судових експертів, у своїй практичній діяльності судово-медичні експерти керуються також «Інструкцією про проведення судово-медичної експертизи», затвердженою наказом МОЗ 17 січня 1995 р. № 6 і узгодженою з Верховним судом України, Генеральною прокуратурою України, Службою безпеки України, Міністерством внутрішніх справ України. Взаємодія судово-медичної служби та органів досудового розслідування, хоча й регламентована загальними положеннями кримінального процесуального законодавства, характеризується значною варіативністю форм та багаторівневою структурою в практичній діяльності. Ця складність додатково посилюється наявними суперечностями та розбіжностями між чинною «Інструкцією про проведення судово-медичної експертизи» (затвердженою наказом №6 МОЗ) та положеннями чинного Кримінального процесуального кодексу (КПК). Отже, можна констатувати, що судово-медична служба та органи досудового розслідування здійснюють взаємодію в рамках процесів розслідування кримінальних правопорушень та виконання судових рішень. Правовою основою цих взаємовідносин є кримінальне процесуальне законодавство. Врахування цих додаткових аспектів дозволить більш глибоко та всебічно дослідити проблему взаємодії судово-медичної служби та органів досудового розслідування.

Згідно з чинним законодавством, судово-медична служба забезпечує надання експертних висновків та доказової інформації, що стосується медичних аспектів кримінальних проваджень. Проте, практична реалізація взаємодії між судово-медичною службою та органами досудового розслідування характеризується різноманітністю форм та рівнів співробітництва. Ця взаємодія може охоплювати обмін інформацією, проведення спільних наукових досліджень, фахові консультації між спеціалістами та інші форми співпраці. Така варіативність зумовлена специфікою конкретного кримінального провадження, його складністю, наявністю необхідних ресурсів та

низкою інших факторів об'єктивного та суб'єктивного характеру.

Ускладнення в процесі взаємодії між судово-медичною службою та органами досудового розслідування можуть бути викликані наявністю колізій та розбіжностей між чинними нормативно-правовими актами, зокрема між «Інструкцією про проведення судово-медичної експертизи» (затвердженою наказом №6 МОЗ) та положеннями Кримінального процесуального кодексу України (КПК). Зазначені розбіжності потребують законодавчого врегулювання та узгодження з метою забезпечення ефективної та безперешкодної взаємодії між цими інституціями.

У кримінальному процесі використання спеціальних знань здійснюється у двох основних формах: шляхом залучення фахівців під час проведення окремих слідчих (судових) дій та в межах судово-експертної діяльності. Судова експертиза відіграє ключову роль у забезпеченні об'єктивності та повноти розслідування, надаючи суттєву допомогу слідству та суду. Залучення фахівців у ході окремих слідчих (судових) дій у кримінальному провадженні може охоплювати широкий спектр спеціальностей, включаючи судово-медичних експертів, балістів, графологів, комп'ютерних експертів, фінансових експертів та інших спеціалістів, чийі знання є необхідними для встановлення обставин справи.

Згідно зі статистичними даними, в Україні наразі рівень злочинності дещо знизився порівняно з попередніми роками, але спостерігається тенденція до якісних змін у напрямку більшої витонченості злочинів, збільшення шкоди та розміру збитків, завданих неправомірними діями, і появи нових видів та проявів суспільно небезпечної поведінки, зокрема з використанням новітніх технологій для реалізації злочинних намірів.

Під час розслідування таких злочинів слідчі підрозділи повинні мати високий рівень знань, навичок та професіоналізму в пошуку і використанні необхідної для розслідування інформації, оскільки вони є основними суб'єктами, які виявляють і збирають інформацію, що стає базою для роботи інших суб'єктів кримінального судочинства.

Учасники судово-експертної діяльності або процесу: слідство, прокуратура та суд

повинні мати широкі юридичні знання, які дозволяють їм самостійно, без зовнішньої допомоги, розбиратися в усіх юридичних питаннях кримінальних справ і юриспруденції. Усі питання, що вимагають спеціальних знань і виходять за межі професійних та юридичних знань слідчого, прокурора чи судді, повинні вирішуватися з допомогою відповідних фахівців через проведення експертизи, яка є дослідженням на основі спеціальних знань у галузі науки, техніки, мистецтва, ремесла тощо з метою надання висновків з питань, що є або будуть предметом судового розгляду [1, с. 228].

Судова експертиза як об'єкт адміністративно-правового регулювання є організаційно-правовою діяльністю спеціалізованих суб'єктів, як-от державні спеціалізовані установи, їх територіальні філії, експертні установи комунальної форми власності, а також судові експерти, які не є працівниками зазначених установ, та інших фахівців (експертів) з відповідних галузей знань, що проводять відповідні дослідження (судові експертизи) на основі спеціальних знань. Межі судової експертизи як об'єкта адміністративно-правового регулювання включають: право судового експерта проводити судові експертизи на основі вітчизняного та міжнародного законодавства; забезпечення належного правового, організаційного, фінансового та матеріально-технічного забезпечення судово-експертної діяльності її суб'єктів (в тому числі щодо проведення експертиз міжнародного значення); забезпечення міжнародно-правової (експертної) взаємодії під час судових експертиз [2, с. 98].

Основні адміністративні положення судово-експертної діяльності викладені в Законі України «Про судову експертизу» 1994 року. Закон не містить термінологічного визначення цього поняття, але розкриває його сутність у преамбулі та окремих статтях. Згідно з преамбулою: «цей Закон визначає правові, організаційні та фінансові основи судово-експертної діяльності з метою забезпечення правосуддя в Україні незалежною, кваліфікованою і об'єктивною експертизою, орієнтованою на максимальне використання досягнень науки і техніки» [3].

Судова експертиза є процесуальною дією в доказуванні зі специфічною формою, під час

якої експерт, застосовуючи свої спеціальні знання, навички та досвід, самостійно в межах своєї компетенції виявляє нові факти, що мають значення для встановлення об'єктивної істини у кримінальному провадженні. Саме ця специфічна форма відрізняє експертизу від інших процесуальних засобів доказування, особливо від залучення спеціалістів для виявлення, фіксації та вилучення доказів [4, с. 231].

Зазначене констатує що саме судово-експертна діяльність зосереджується лише на проведенні судової експертизи, яке є досить вузьким підходом. Проведення досліджень, безумовно, є важливою частиною судово-експертної діяльності, але вона не обмежується лише цим. Виконання судово-експертної діяльності передбачає реалізацію функцій судового експерта, що включають як проведення досліджень, так і надання об'єктивного та обґрунтованого письмового висновку. Однак, виконання цих функцій можливе лише за умови реалізації інших напрямків судово-експертної діяльності.

До них належать: підготовка, атестація (переатестація) та підвищення кваліфікації судових експертів для забезпечення правосуддя кваліфікованими фахівцями; проведення наукових досліджень та розробок з метою вдосконалення судової експертизи; розробка теоретичної та методичної бази для проведення судової експертизи; організація наукових досліджень з питань проведення судових експертиз, а також фінансове та організаційне забезпечення проведення експертиз [5, с. 404].

Судова експертиза є найважливішою процесуальною формою використання спеціальних знань у судочинстві, завдяки чому у розпорядженні слідства і суду з'являється нова інформація з доказовим значенням, яку неможливо отримати іншими процесуальними засобами. Судові експертизи класифікуються за різними підставами. Зокрема, за своєрідністю предмета спеціальних знань вони поділяються на кілька класів: криміналістичні, судово-медичні, судово-психіатричні, судово-психологічні, судово-фармацевтичні та фармакологічні, фізико-технічні, хімічні, товарознавчі, екологічні та інші [6, с. 83].

Нинішній етап реформування судово-експертного законодавства в Україні розпочався

на основі Указу Президента України [7], в якому Кабінет Міністрів України був зобов'язаний до 31 грудня 2020 р. вжити заходів у сферах правової політики, забезпечення прав і свобод людини та громадянина, що включало розробку та подання на розгляд Верховної Ради України законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення системи самоврядування судових експертів, запровадження рецензування висновків судових експертів та визначення граничних строків проведення судових експертиз.

Комітет Верховної Ради України з питань правової політики 04 лютого 2022 р. надав чотири висновки про включення до порядку денного парламенту чотирьох проєктів закону щодо судово-експертної діяльності. Ці проєкти були включені до порядку денного одинадцятій сесії Верховної Ради України відповідною постановою, як підготовлені до розгляду на пленарних засіданнях [8, с. 86]. Збройна агресія РФ та запровадження воєнного стану в Україні, на жаль, стали ключовими чинниками, що впливають на всі процеси та відносини як всередині країни, так і за її межами. Кількість зареєстрованих злочинів постійно зростає, оскільки ворог щодня вчиняє нові злочинні дії. Однак, навіть у цих вкрай складних умовах, правоохоронні органи продовжують роботу з документування та розслідування виявлених злочинів [9, с. 60].

У воєнний час поширеними судовими експертизами є розрахунок збитків від військової агресії. Великий обсяг роботи виконують експерти-будівельники, експерти-економісти та експерти-товарознавці щодо оцінки зруйнованого майна громадян. Судові експерти, які працюють у державних експертних установах, займаються експертними провадженнями з визначення збитків, завданих війною, у рамках відкритих кримінальних справ і експертиз щодо виявлення корупційних діянь [10, с. 328].

Розслідування масштабних воєнних злочинів вимагає дослідження багатьох подій та проведення значної кількості різних видів судової експертизи. Виклики воєнного часу змістили акцент на певні види експертних досліджень. Зокрема, через велику кількість постраждалих та загиблих осіб зростає потреба у проведенні значного обсягу судово-медичних

досліджень, серед яких можна виділити три основні види: – судово-медична експертиза трупа для встановлення причин та обставин його смерті; – судово-медична експертиза осіб для визначення характеру та тяжкості їхніх тілесних ушкоджень; – судово-медична експертиза речових доказів біологічного походження [11, с. 76].

Варто зазначити, що в Україні наразі триває перегляд організаційної системи забезпечення процесуального напрямку, зокрема інституту судової експертизи, в рамках реформування судової та правоохоронної системи на рівні національного законодавства. Внаслідок розвитку нових напрямків експертного провадження та розробки інноваційних методів, система судово-експертної діяльності розширює свої можливості та стає невід'ємною частиною не лише під час досудового розслідування та судового розгляду в українських і міжнародних судах, але й використовується в багатьох інших сферах правоохоронної, господарської і міжнародної діяльності. Тому вона потребує державного регулювання та формування загальнонаціональної політики у сфері інституційних засад здійснення судово-експертної діяльності в Україні [12, с. 62].

В умовах воєнного стану актуальною потребою є забезпечення судових експертів сучасними технічними засобами, які дозволяють безконтактно працювати з окремими групами досліджуваних об'єктів, фіксувати їх стан та місце розташування, незалежно від доступності й масштабності, здійснювати їх безпечно вилучення та знешкодження.

Для розрахунку розміру відшкодування пошкодженого (зруйнованого, знищеного) майна виникає необхідність застосування сучасних технологій 3-D моделювання (3-D сканери). Гостра потреба в подібних технічних засобах частково вирішується завдяки міжнародній допомозі та запровадженню виробництва вітчизняних аналогів. Ефективне застосування цих сучасних технічних засобів у судово-експертній діяльності потребує належного опанування експертами навичками їх використання. Проте через високу вартість таких технічних засобів, спостерігається «страх застосування інновацій» у повсякденній професійній діяльності судових експертів [13].

Для вдосконалення судово-експертної діяльності в умовах воєнного стану важливо організувати навчання та тренінги для судових експертів з опанування новітнього обладнання, щоб підвищити їхню кваліфікацію і впевненість у використанні нових технологій. Необхідно також розширити міжнародне співробітництво та залучення іноземної допомоги для забезпечення сучасними технічними засобами і обміну досвідом. Виробництво вітчизняних аналогів технічних засобів повинно бути пріоритетним завданням для забезпечення їх доступності та зниження залежності від імпорتنих поставок. Державна підтримка та фінансування розвитку судово-експертної діяльності є ключовими для забезпечення ефективної роботи експертів в умовах воєнного стану.

Висновки. Судова експертиза під час воєнного стану набуває особливого значення через необхідність оперативного і точного дослідження пошкодженого майна та оцінки збитків, нанесених внаслідок ведення бойових дій. Перспективи подальших досліджень включають вивчення інноваційних методів і технологій, наприклад, 3-D моделювання, що дозволять підвищити ефективність та точність

експертиз. Важливим напрямком є підготовка та перепідготовка судових експертів, що забезпечить їх компетентність у використанні новітніх технічних засобів. Інтеграція міжнародного досвіду та налагодження співпраці з іноземними експертними установами сприятиме підвищенню стандартів вітчизняної судово-експертної діяльності. Державна підтримка та фінансування наукових розробок у цій сфері є вкрай важливими для адаптації судово-експертної діяльності до умов воєнного часу. Судова експертиза в умовах воєнного стану відіграє критично важливу роль у забезпеченні правосуддя та документуванні воєнних злочинів. Виклики, що постають перед експертами в цей час, вимагають адаптації та вдосконалення як технологій, так і правового регулювання. Необхідність оперативного і точного проведення експертиз для розслідування злочинів, визначення збитків, завданих війною, та відновлення прав постраждалих підкреслює важливість підвищення професійного рівня судових експертів, покращення матеріально-технічного забезпечення та розширення міжнародної співпраці.

Список використаних джерел:

1. Стрельченко О.Г., Доценко О.С., Стрельченко К.А., Стрельченко А.М. Правовий аналіз діяльності публічної адміністрації у сфері проведення судово-медичних експертиз та надання парамедичної допомоги у воєнний період. *Успіхи досягнення в науці*. № 11. 2025. С. 124-135.
2. Одарюк М. Судова експертиза у кримінальному процесі. *International scientific and practical conference "European potential for the development of legal science, legislation and law enforcement practice"*: conference proceedings, February 26–27, 2021. С. 227–230. URL: <http://baltijapublishing.lv/omp/index.php/bp/catalog/download/121/3319/7045-1> (дата звернення: 11.01.2025).
3. Яценко І. Судова експертиза як об'єкт адміністративно-правового регулювання міжнародного співробітництва. *Право і безпека*. 2020. № 3 (78). С. 96–102. URL: <https://pb.univd.edu.ua/index.php/PB/article/view/pb.2020.3.12/300> (дата звернення: 11.01.2025).
4. Про судову експертизу: Закон України № 4038-ХІІ від 25.02.1994. Відомості Верховної Ради України. 1994. № 28. ст. 232. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4038-12#Text> (дата звернення: 11.01.2025).
5. Тимчишин А. Судова експертиза як процесуальна форма використання спеціальних знань у кримінальному провадженні. *Південноукраїнський правничий часопис*. 2023. № 1. С. 228–235. URL: http://www.sulj.oduvs.od.ua/archive/2023/1/1_2023.pdf#page=228 (дата звернення: 11.01.2025).
6. Демидова Є.Є., Латиш К.В. Криміналістичні експертизи в структурі судово-експертної діяльності: особливості нормативно-правового регулювання. *Юридичний науковий електронний журнал*. 2022. № 6. С. 403–406.
7. Маруніч В. Судова експертиза в Україні. Поняття та види. *Молодий вчений*. 2023. С. 82–84. URL: <https://molodyivchenyi.ua/omp/index.php/conference/catalog/download/58/934/1945-1> (дата звернення: 11.01.2025).

8. Про невідкладні заходи з проведення реформ та зміцнення держави: Указ Президента України від 8 листопада 2019 р. № 837/2019. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/837/2019#Text> (дата звернення: 11.01.2025).
9. Кірін Р., Подольхова О. Перспективи вдосконалення поняття «судова експертиза». *Криміналістика та судова експертиза у XXI столітті*: матеріали всеукраїнського науково-практичного семінару (м. Київ, 30 травня 2024 р.) / відп. упоряд.: Ковальов К. М., Гуріна Д. П., Воробйова О. П., Житник Н. С., Чміленко О. П. Київ: ДНДЕКЦ МВС України, 2024. С. 85–88. URL: <http://ndeks.lviv.ua/pdf/18.06.2024.pdf#page=85> (дата звернення: 11.01.2025).
10. Грига М. А. Експертні дослідження, актуальні в умовах воєнного стану. *Проблеми кваліфікації та розслідування кримінальних правопорушень в умовах воєнного стану*: матеріали наук.-теорет. конф. (Київ, 26 трав. 2022 р.) С. 58–62 (дата звернення: 11.01.2025).
11. Яремчук В. Судова експертиза і криміналістика: інновації у захисті суб'єктивних прав людини за умов воєнного стану. *Теорія та практика правозастосування в сучасних умовах державотворення*: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Івано-Франківськ, 05 травня 2023 року). Івано-Франківськ. Редакційно-видавничий відділ ЗВО «Університет Короля Данила». 2023. С. 328–329. URL: http://repository.ukd.edu.ua:8080/bitstream/handle/123456789/510/%D0%B7%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%202023%20%282%29.pdf?sequence=1&isAllowed=y#page=329 (дата звернення: 11.01.2025).
12. Корнійко С. Найбільш затребувані види судової експертизи під час війни. *Актуальні питання криміналістики та судової експертизи*: матеріали міжвідомча науково-практична конференція (Київ, 25 листоп. 2022 р.) / редкол.: В. В. Черней, С. Д. Гусарев, С. С. Чернявський та ін. Київ: Нац. акад. внутр. справ, 2022. С. 75–78. URL: https://www.naiiu.kiev.ua/files/kafedru/ksm/2023/mater_konf_251122.pdf#page=73 (дата звернення: 11.01.2025).
13. Гамалюк Б.М., Лямпель В.І., Цимбаліста Р.Г. Інституційні засади формування системи судово-експертної діяльності в Україні. *Дніпровський науковий часопис публічного управління, психології, права*. 2023. Вип. 2. С. 61–65 (дата звернення: 11.01.2025).
14. Бондаренко-Берегович В. Судово-експертна діяльність в умовах військового стану. *Наукові перспективи*. 2024. № 6 (48). URL: <http://perspectives.pp.ua/index.php/np/article/download/12782/12844> (дата звернення: 11.01.2025).

References:

1. Strelchenko O.H., Dotsenko O.S., Strelchenko K.A., Strelchenko A.M. Pravovyi analiz diialnosti publichnoi administratsii u sferi provedennia sudovo-medychnykh ekspertyz ta nadannia paramedychnoi dopomohy u voiennyi period. *Uspikhy dosiahnennia v nauksi*. № 11. 2025. S. 124-135.
2. Odariuk M. Sudova ekspertyza u kryminalnomu protsesi. *International scientific and practical conference “European potential for the development of legal science, legislation and law enforcement practice”*: conference proceedings, February 26–27, 2021. S. 227–230. URL: <http://baltijapublishing.lv/omp/index.php/bp/catalog/download/121/3319/7045-1> (data zvernennia: 11.01.2025).
3. Yatsenko I. Sudova ekspertyza yak ob'iekt administratyvno-pravovoho rehuliuвання mizhnarodnoho spivrobotnytstva. *Pravo i bezpeka*. 2020. № 3 (78). S. 96–102. URL: <https://pb.univd.edu.ua/index.php/PB/article/view/pb.2020.3.12/300> (data zvernennia: 11.01.2025).
4. Pro sudovu ekspertyzu: Zakon Ukrainy № 4038-XII vid 25.02.1994. *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy*. 1994. № 28. st. 232. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4038-12#Text> (data zvernennia: 11.01.2025).
5. Tymchyshyn A. Sudova ekspertyza yak protsesualna forma vykorystannia spetsialnykh znan u kryminalnomu provadzhenni. *Pivdenoukrainskyi pravnychi chasopys*. 2023. № 1. S. 228–235. URL: http://www.sulj.oduvs.od.ua/archive/2023/1/1_2023.pdf#page=228 (data zvernennia: 11.01.2025).

6. Demydova Ye.Ye., Latysh K.V. Kryminalistychni ekspertyzy v strukturі sudovo-ekspertnoi diialnosti: osoblyvosti normatyvno-pravovoho rehuliuвання. *Yurydychnyi naukovyi elektronnyi zhurnal*. 2022. № 6. S. 403–406.
7. Marunych V. Sudova ekspertyza v Ukraini. Poniattia ta vydy. *Molodyi vchenyi*. 2023. S. 82–84. URL: <https://molodyivchenyi.ua/omp/index.php/conference/catalog/download/58/934/1945-1> (data zvernennia: 11.01.2025).
8. Pro nevidkladni zakhody z provedennia reform ta zmitsnennia derzhavy: Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 8 lystopada 2019 r. № 837/2019. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/837/2019#Text> (data zvernennia: 11.01.2025).
9. Kirin R., Podolkhova O. Perspektyvy vdoskonalennia poniattia “sudova ekspertyza”. *Kryminalistyka ta sudova ekspertyza u XX stolitti: materialy vseukrainskoho naukovo-praktychnoho seminaru* (m. Kyiv, 30 travnia 2024 r.) / vidp. uporiad.: Kovalov K. M., Hurina D. P., Vorobiova O. P., Zhytnyk N. S., Chmilenko O. P. Kyiv: DNDEKTs MVS Ukrainy, 2024. S. 85–88. URL: <http://ndekc.lviv.ua/pdf/18.06.2024.pdf#page=85> (data zvernennia: 11.01.2025).
10. Hryha M. A. Ekspertni doslidzhennia, aktualni v umovakh voiennoho stanu. *Problemy kvalifikatsii ta rozsliduvannia kryminalnykh pravoporushen v umovakh voiennoho stanu: materialy nauk.-teoret. konf.* (Kyiv, 26 trav. 2022 r.) S. 58–62 (data zvernennia: 11.01.2025).
11. Yaremchuk V. Sudova ekspertyza i kryminalistyka: innovatsii u zakhysti sub`iektyvnykh prav liudyny za umov voiennoho stanu. *Teoriia ta praktyka pravozastosuvannia v suchasnykh umovakh derzhavotvorenna: materialy Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii* (m. Ivano-Frankivsk, 05 travnia 2023 roku). Ivano-Frankivsk. Redaktsiino-vydavnychi viddil ZVO “Universytet Korolia Danyla”. 2023. S. 328–329. URL: http://repository.ukd.edu.ua:8080/bitstream/handle/123456789/510/%D0%B7%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%202023%20%282%29.pdf?sequence=1&isAllowed=y#page=329 (data zvernennia: 11.01.2025).
12. Korniiiko S. Naibilsh zatrebuvani vydy sudovoi ekspertyzy pid chas viiny. *Aktualni pytannia kryminalistyky ta sudovoi ekspertyzy: materialy mizhvidomcha naukovo-praktychna konferentsiia* (Kyiv, 25 lystop. 2022 r.) / redkol.: V. V. Cherniei, S. D. Husariev, S. S. Cherniavskyi ta in. Kyiv: Nats. akad. vnutr. sprav, 2022. S. 75–78. URL: https://www.naiiau.kiev.ua/files/kafedru/ksm/2023/mater_konf_251122.pdf#page=73 (data zvernennia: 11.01.2025).
13. Hamaliuk B.M., Liampel V.I., Tsybalyista R.H. Instytutsiini zasady formuvannia systemy sudovo-ekspertnoi diialnosti v Ukraini. *Dniprovskyi naukovyi chasopys publichnoho upravlinnia, psykhologii, prava*. 2023. Vyp. 2. S. 61–65 (data zvernennia: 11.01.2025).
14. Bondarenko-Berehovych V. Sudovo-ekspertna diialnist v umovakh viiskovoho stanu. *Naukovi perspektyvy*. 2024. № 6 (48). URL: <http://perspectives.pp.ua/index.php/np/article/download/12782/12844> (data zvernennia: 11.01.2025).